

Семчук Ж.В.

д. е.н., професор

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>

Візняк Ю.Я.

к.е.н., доцент,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0003-3394-0448>

Методологічні засади інтеграції підприємств у систему економіки знань

JEL Classification: J08

SECTION «LAW»: Економіка.

Анотація.

Економіка знань – це новий методологічний вимір функціонування підприємств, що може бути описаний крізь призму інтелектоцентристських та гуманістичних принципів. Інтеграція будь-якого підприємства у цю систему вимагає опрацювання значного пласту проблемних питань, передусім методологічного характеру.

Одним з найважливіших чинників, які впливають на майбутнє української нації є освіта. Наука та освіта у глобалізованому світі завжди були основними факторами людського розвитку і на даний час сприяють формуванню безальтернативних засобів самоутвердження нації. Рівень професійно-технічної освіти працівників безпосередньо впливає на здобутки підприємств і повинен відповідати сучасним потребам суспільства та ринку.

У статті науково обґрунтовано методичні підходи та практичні рекомендації щодо удосконалення системи індикативного управління інтеграцією підприємств у систему економіки знань. Проаналізовано сутність індикативного планування та розглянуто його вплив на освітні послуги підприємства за умов підвищеного ризику. Запропоновано методичні підходи, які дають змогу оцінити перспективи інтеграції підприємств у систему економіки знань та становлять основу для оптимізаційної моделі освітніх послуг підприємства.

Результати дослідження розширюють наукові уявлення про управління інтеграцією підприємств у систему економіки знань і можуть скласти основу для розроблення методології використання індикативного підходу в діяльності різних органів управління освітою як засобу розвитку.

Розроблено підхід, що дозволяє оцінювати інтелектуальний капітал персоналу підприємства на основі методики, яка ґрунтується на низці відносних показників. Практичне застосування запропонованої моделі буде сприяти

прийняттю ефективних управлінських рішень, зокрема, у сфері освіти, що спрямовані на стійкий розвиток підприємств.

Перспективним напрямком подальших досліджень є удосконалення структурної схеми інформаційної технології та оптимізаційної моделі освітніх послуг на підприємстві у ході його інтеграції у систему економіки знань.

Ключові слова: економіка знань, інтеграція підприємства, методологія інтеграції, ризик, оптимізаційна модель.

Annotation.

The knowledge economy is a new methodological dimension of the functioning of enterprises, which can be described through the prism of intellect-centric and humanistic principles. The integration of any enterprise into this system requires elaborating a significant layer of problematic issues, primarily of a methodological nature.

One of the most important factors influencing the future of the Ukrainian nation is education. Science and education in a globalized world have always been the main factors of human development. Currently, they contribute to the formation of non-alternative means of self-affirmation of the nation. The vocational education level of employees directly affects the achievements of enterprises and must meet the modern needs of society and the market.

The article scientifically substantiates methodological approaches and practical recommendations for improving the system of indicative management of enterprise integration into the knowledge economy system. The essence of meaningful planning was analyzed. Its influence on educational services of the enterprise at the conditions of the increased risk is considered. Methodological approaches are proposed, which allow to assess the prospects of integration of enterprises into the knowledge economy system and form the basis for the optimization model of educational services of the enterprise.

The study results expand scientific ideas about the management of enterprise integration into the knowledge economy system and can form the basis for developing a methodology for using an indicative approach in the activities of various education authorities as a means of development.

An approach has been developed that allows assessing the intellectual capital of the company's staff based on a methodology based on several relative indicators. The practical application of the proposed model will facilitate effective management decisions, particularly in education, aimed at the sustainable development of enterprises.

A promising area of further research is to improve the structural scheme of information technology and optimization model of educational services in the enterprise during its integration into the knowledge economy system.

Key words: knowledge economy, enterprise integration, integration methodology, risk, optimization model

Вступ.

Економіка знань – це новий методологічний вимір функціонування підприємств, що може бути описаний крізь призму інтелектоцентристських та гуманістичних принципів. Інтеграція будь-якого підприємства у цю систему вимагає опрацювання значного пласту проблемних питань, передусім методологічного характеру.

Одним з найважливіших чинників, які впливають на майбутнє української нації є освіта. Наука та освіта у глобалізованому світі завжди були основними факторами людського розвитку і на даний час сприяють формуванню безальтернативних засобів самоутвердження нації. Рівень професійно-технічної освіти працівників безпосередньо впливає на здобутки підприємств і повинен відповідати сучасним потребам суспільства та ринку.

Євроінтеграційні процеси не обмежуються лише політичними і економічними факторами. Вони охоплюють майже всі сфери суспільного життя – від економічної до освітньої та наукової [1].

При оптимізації освітніх процесів на підприємстві потрібно враховувати економічну кризу, політичну нестабільність, ризики.

Мета статті. Метою статті є розробка методологічних засад інтеграції підприємств у систему економіки знань.

Результати досліджень.

Впровадження досягнень науково-технічного прогресу послужило основою для створення інтелектуальної інфраструктури Зарубіжної Європи. Наука, культура і освіта все тісніше переплітаються з галузями матеріального і нематеріального виробництва, стаючи найважливішими продуктивними силами європейського суспільства [2].

Освіта сприяє формуванню однієї з найважливіших галузей економіки, що перевершує за своїми розмірами найбільші галузі матеріального виробництва. Ще в XIX ст. англійці налагодили систему швидкого впровадження нових технологій у масове виробництво. У другій половині XX ст. з'явилися технопарки. Найвідоміші в Європі: Софія-Антиполіс (Франція, заснований в 1969 р.), Хериот-Уотгский і Кембріджський (Великобританія, обоє - з 1972 р.). Навкруги деяких з них розмістилися підприємства галузей високих технологій [3].

У трьох скандинавських країнах, зокрема, Фінляндії, Швеції, Норвегії проявився результат впровадження інтелектуального та людського потенціалів у вигляді «суспільства знань» (економіки знань). Завданням освіти, відповідно «суспільству знань», стає надання споживачеві базових знань за одним або більше напрямками в освіті – природничому, гуманітарному або технічному. Освітнє виробництво має вловлювати зміни в попиті та швидко втілювати його в програмах різного рівня. На сучасному етапі суспільного розвитку набуті знання є важливим показником рівня зайнятості, а інвестиції в освіту і науку – умовою повної зайнятості в майбутньому [4].

Під економікою знань (тобто такою економікою, що ґрунтується на інформації та знаннях) сучасні науковці розуміють економіку, в якій домінуючим фактором є процеси накопичення та використання знань;

спеціалізовані (наукові) знання, як і повсякденні, стають найважливішим інноваційним ресурсом, котрий разом із працею, капіталом та природними ресурсами забезпечує зростання та конкурентоспроможність економічної системи. суспільства, на який вона спирається і який є сукупністю щоденних та спеціалізованих знань [5, с. 87].

Формування економіки знань виступає підґрунтям реалізації (трансформації) моделі сталого розвитку як такої, що ґрунтується на знаннях та передбачає можливість інформаційного суспільства використовувати знання та інформацію з метою ефективного задоволення потреб суспільства не тільки в сучасних умовах, а й у майбутньому. За результатами вивчення світового і вітчизняного досвіду щодо формування економіки знань, можна зробити висновок, що розвиток економіки, що ґрунтується на знаннях, обумовлений дією низки чинників: людським, що визначає соціально-економічні стосунки; технологічним, що інтенсивно розвивається під впливом науки»; інформаційним, що поставляє суспільству нові знання [6].

Економіка знань – це тип економіки, стрижнем якої виступає комбінація чотирьох незалежних елементів: вироблення, передача, поширення та використання знань у господарській діяльності реального виробництва для довготривалого сталого розвитку суспільства. Економіка знань – це етап господарського розвитку, де головним економічним ресурсом виступають знання, що є самостійною економічною цінністю і присутні у кожному виді економічної діяльності, приріст яких забезпечує ефективно зростання і розвиток господарюючих суб'єктів [6].

Світовий досвід переконує, що «економіка знань» еволюційно розвивалася в напрямі усвідомлення ролі та значущості науково-технічного прогресу (НТП) у процесі економічного зростання, а потім у напрямі розкриття сутності знання й пошуку інструментів і механізмів керування інтелектуальними (знанневими) ресурсами як ключовими компетенціями господарюючої системи, серед яких одним з важливих факторів є соціальний вектор [7].

Об'єктивні процеси під впливом посилення ролі економіки знань змінили ставлення у світі щодо пріоритетів на користь інтелектуалізації праці, що ґрунтується на інноваціях, впровадженні високотехнологічних процесів, інтеграції науки, освіти та підприємницької діяльності [8].

Основою інтеграції підприємств у систему економіки знань у методологічному вимірі слід вважати індикативний метод управління. Одним з ключових завдань у цьому контексті є розробка теоретично-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо забезпечення оптимізації індикативного планування інтеграції підприємств у систему економіки знань у контексті розвитку євроінтеграційних процесів в умовах політичної нестабільності, економічної кризи, інфляції тощо.

Розв'язання проблем інтеграції підприємств у систему економіки знань пов'язано із загальнодержавною політикою. Важливим інструментом державного регулювання функціонування та розвитку освітньої системи є індикативне управління.

Індикативний метод управління дає можливість побудови ефективної системи формування прогнозу, визначення стратегій та розробки програм як відзначеної системи в цілому, так і її окремих елементів. Успіх індикативного

методу в управлінні залежить передусім від підготовки висококваліфікованих кадрів з розробки всіх етапів індикативного методу з використанням всього арсеналу інструментів сучасного рівня науки. Саме такий підхід дає можливість чітко визначити напрям дій на всіх рівнях ієрархії, виключити нераціональні витрати, передбачити можливі події, сприяти порівнянню з минулим і бачити майбутнє, реалізувати принцип управління за цілями, створити організаційно-розпорядчий механізм забезпечення розвитку соціально-економічних систем. Індикативне управління ґрунтується на узгодженні дій органів державної влади та інститутів, які організують систему освіти. Відповідні дії спрямовані на формування стійкого розвитку освіти та підвищення її якості [9].

Індикативне планування – це процес формування системи параметрів індексів, що характеризують стан і розвиток економіки країни і відповідають державній соціально-економічній політиці, а також становлення заходів державного впливу на соціальні і економічні процеси з метою досягнення запланованих значень економічних індексів. Індекси індикативного планування визначаються як параметри меж, в контексті яких система, що включає організаційні механізми, технологічні зв'язки, матеріальні фінансові потоки, може стійко функціонувати і розвиватися [10].

Процес прогнозування ключових показників-індикаторів розвитку підприємства вимагає створення комплексної інформаційної системи, основним елементом якої є модифікована та інтегрована облікова інформація в поєднанні з сучасною методичною базою планування та прогнозування на підприємстві [11].

Індекс уведення в дію освітніх потужностей узагальнюємо, з урахуванням відтворювальної структури інвестицій. Відповідно до цього індекс уведення в дію освітніх потужностей у періоді M_{Pi} , що планується, подано аналогічно як у праці [12]:

$$M_{Pi} = M_{nn} + \Delta M_{нб} + \Delta M_{дп} - \Delta M_{в} , \quad (1)$$

де M_{nn} – величина освітньої потужності на початок періоду, що планується;

$\Delta M_{нб}$ – збільшення потужності за рахунок реконструкції освітніх проєктів, переобладнання комп'ютерної техніки, удосконалення математичного забезпечення;

$\Delta M_{дп}$ – приріст освітньої потужності на діючих підприємствах;

$\Delta M_{в}$ – зменшення освітньої потужності через вибуття нерентабельних застарілих технологій.

Важливим показником інтеграції підприємств у систему економіки знань є результуюча компетентність працівників (після перепідготовки) та інтелектуальний капітал персоналу як важлива складова людського капіталу.

Для оцінювання інтелектуального капіталу персоналу підприємства доцільно використовувати методику (алгоритм), яка ґрунтується на таких відносних показниках [13]:

1. Коефіцієнт нових розробок – кількість винаходів підприємства, яке припадає на 1 працівника за рік. Розраховується як відношення кількості винаходів за рік до середньорічної чисельності працівників;

2. Питома вага інтелектуального персоналу в загальній чисельності – це кількість працівників, які здатні продукувати нові ідеї та рішення в загальному складі працівників. Параметр визначається як відношення кількості персоналу, що може продукувати нові ідеї, до сумарної кількості працівників.

3. Показник освіченості – показує долю працівників з вищою освітою у загальній чисельності працівників. Визначається як відношення кількості осіб з вищою освітою до загальної кількості працівників.

4. Питома вага нових ідей компанії, які не мають аналогів – це частка нових ідей, які не мають аналогів в загальній кількості ідей.

5. Ефективність роботи компанії за рахунок введення нових знань та ідей – показує виражений в грошовій формі результат від застосування нових знань та ідей інтелектуального капіталу. Визначається як відношення доходів від розробки цих нових ідей до витрат на розробку та введення цих ідей.

Оцінити рівень інтелектуального капіталу (*RIK*) підприємства можна за допомогою формули [13]:

$$R = I \cdot K \sum_{f_i} \sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 k_i^{f_i}}, \quad (2)$$

де k_i – i -й коефіцієнт, що характеризує інтелектуальний капітал;

f_i – питома вага i -го показника.

Питома вага кожного коефіцієнта (2) визначається експертним методом залежно від особливостей діяльності організації.

В індикативному плануванні надзвичайні програми розробляються в таких критичних ситуаціях як: умови кризи, масове безробіття, війна, загроза інфляції. Вони, як правило, короткострокові. При їх здійсненні вагоме місце займають засоби адміністративного регулювання [14].

Наведені теоретично-методологічні положення можуть бути враховані як засади оптимізації індикативного планування інтеграції підприємств у систему економіки знань у контексті розвитку євроінтеграційних процесів за умов політичної нестабільності, економічної кризи тощо. Запропонований підхід включає доцільність побудови структурної схеми інформаційної технології та оптимізаційної моделі освітніх послуг на підприємстві, в основі яких компетентність як показник ефективності виконання робіт, індикатор уведення в дію освітніх потужностей і програма діагностування критичних ситуацій для освітньої безпеки підприємства [15].

Висновки

Науково обґрунтовано методичні підходи та практичні рекомендації щодо удосконалення системи індикативного управління інтеграцією підприємств у систему економіки знань. Проаналізовано сутність індикативного планування та розглянуто його вплив на освітні послуги підприємства за умов підвищеного ризику. Запропоновано методичні підходи, які дають змогу оцінити перспективи інтеграції підприємств у систему економіки знань та становлять основу для оптимізаційної моделі освітніх послуг підприємства.

Результати дослідження розширюють наукові уявлення про управління інтеграцією підприємств у систему економіки знань і можуть скласти основу для розроблення методології використання індикативного підходу в діяльності різних органів управління освітою як засобу розвитку.

Розроблено підхід, що дозволяє оцінювати інтелектуальний капітал персоналу підприємства на основі методики, яка ґрунтується на низці відносних показників. Практичне застосування запропонованої моделі буде сприяти прийняттю ефективних управлінських рішень, зокрема, у сфері освіти, що спрямовані на стійкий розвиток підприємств.

Перспективним напрямком подальших досліджень є удосконалення структурної схеми інформаційної технології та оптимізаційної моделі освітніх послуг на підприємстві у ході його інтеграції у систему економіки знань.

Список використаних джерел:

1. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період: монографія / за ред. С. І. Здіорука. Київ: НІСД, 2006. С. 235–236.
2. Салькаева Д. Ф. Инфраструктурный потенциал в системе социально-экономического потенциала региона. Огарев–online. 2014. №10. URL: <http://journal.mrsu.ru/arts/infrastrukturnyj-potencial-v-sisteme-socialno-ehkonomicheskogo-potenciala-regiona> (дата звернення: 19.10.2017).
3. Интеллектуальный потенциал Зарубежной Европы. URL: <https://geographyofrussia.com/intellektualnyj-potencial-zarubezhnoj-evropy/> (дата звернення: 19.10.2017).
4. Москалик Г. Ф. «Суспільство знань» як простір розгортання інтелекту особистості. *Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія»*. Харків, 2015. Вип. 51. С. 76–89.
5. Геец В. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний. *Социально-экономические проблемы информационного общества* / ред. проф. Л. Мельника. Сумы: Университетская книга, 2005. 430 с.
6. Світлична В. Л. Теоретичний базис нової парадигми суспільства – економіки знань. *Економіка: реалії часу*. 2015. № 3 (19). С. 184–193.
7. Осецький В. Л., Красота О. В. Соціальний вектор розвитку економіки знань. *Економічний нобелівський вісник*. 2014. № 1 (7). С. 343–348.
8. Андрощук Г. О. Національна інноваційна система Фінляндії: Формула успіху. *Наука та інновації*. 2010. Т. 6. № 4. С. 93–107.
9. Тимощук М. Р. Індикативне планування як основа збалансованого соціально-економічного розвитку. *Науковий вісник ЛНТУ України. Національний Лісотехнічний університет України*. Львів, 2014. Вип. 24.5. С. 302–308.
10. Фещур Р. В., Шишковський С. В., Яворська Н. Р. Сутність та класифікація індикаторів соціально-економічного розвитку підприємства. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика*. 2012. № 749. С. 497–500.
11. Семчук Ж.В., Кошовий Б-П.О., Скриньковський Р.М. Перспективи застосування розширеної теорії мотивації А. Маслоу у світлі євроінтеграційних тенденцій. *Наукові записки Львів. ун-ту бізнесу та права*. 2013. № 11. С. 219–222.

12. Колодій Ю. С. Індикативне планування інвестиційної діяльності в будівельній галузі. *Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України*. 2013. Вип. 23.8. С. 229–234.

13. Маценко О. М., Запорожченко О. М., Савельєва К. В. Підходи до оцінки інтелектуального капіталу. *Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали II Міжнар. наук.–практ. конф.* (м. Суми, 18–20 трав. 2011 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко. Суми: Сумський державний університет, 2011. С. 124–125.

14. Воронов М. П., Григорович В. Р., Воронов Є. М. Адміністративно–правові аспекти індикативного планування державного управління та регулювання в Україні. *Часопис Академії адвокатури України*. 2012. № 1 (14). С. 01–06.

15. Семчук Ж. В. Страховий захист ризиків діяльності підприємства: сутність та особливості. *Глобальні проблеми економіки та фінансів: матеріали VII міжн. наук.–практ. конф.* (Київ–Прага–Відень, 30 лист. 2016 р.). Київ–Прага–Відень. С. 45–47.